

Sistema de monitoreo de signos vitales y videovigilancia en tiempo real para una incubadora neonatal

W. Ortiz Martínez ^{1*}, F.O. González Manzanilla², J. Chávez Medina³

¹ Dirección de Posgrado, Universidad Politécnica de Puebla.

² Dirección de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Universidad Politécnica de Puebla

³ Dirección de Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica de Puebla

Tercer Carril del Ejido Serrano S/N, San Mateo Cuanalá. Juan C. Bonilla, Puebla Pue. C.P.72640

williams.ortiz@uppuebla.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En este artículo se presenta el diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real para un prototipo didáctico de incubadora neonatal, el cual recibe los datos a partir de 3 sensores y una cámara de vídeo para el cuidado y vigilancia del neonato. Se desarrolló la interfaz gráfica de usuario (GUI) en el lenguaje de programación JAVA, interconectada a un sistema embebido para el control y almacenamiento de los datos obtenidos por medio de los sensores de pulso cardíaco, de peso, de humedad y temperatura ambiente, además de la cámara de vídeo. El sistema se implementó en un prototipo de incubadora didáctica para la realización de pruebas.

Palabras clave: Interfaz Gráfica de usuario, Sistema de Monitoreo, incubadora neonatal, control de signos vitales.

Abstract

This article presents the design and development of a real-time monitoring system for a newborn incubator prototype, which receives data from 3 sensors and a video camera for the care and surveillance of the newborn. The Graphical User Interface (GUI) was developed in the JAVA programming language interconnected to an embedded system for the control and storage of data obtained through of heart rate sensor, weight sensor, humidity and ambient temperature sensor, in addition to the video camera. The system was implemented in a incubator prototype for testing.

Key words: Graphical User Interface, Monitoring system, newborn incubator, vital signs control.

Introducción

La Ley General de salud en México en su art. 62 establece la prevención de la mortalidad materna e infantil, así también en su art. 262 menciona que las instituciones de salud deberán contar con los aparatos, accesorios e instrumental adecuado para la atención médica, quirúrgica, de exploración, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de pacientes, así como para investigación biomédica [1].

Una realidad es que los equipos y aparatos médicos cada vez son más costosos y sobre todo difíciles de interpretar. Una incubadora con un sistema de control y monitoreo de signos vitales en tiempo real es muy costosa, por lo que la mayoría de los hospitales en el país, cuentan con incubadoras básicas donde solo pueden controlar temperatura e iluminación de la misma, y es necesario contar con personal dedicado al seguimiento permanente del paciente.

Existen equipos especializados destinados específicamente al tratamiento o control de ciertas situaciones médicas. Por ejemplo, la incubadora neonatal está considerada como un equipo especializado para crear un ambiente con la temperatura y humedad controladas de tal forma que sirvan para el desarrollo de los recién nacidos que pueden tener algún padecimiento o ser prematuros.

En la actualidad las principales causas de muerte de neonatos que ingresan a cuidados intensivos se deben a un nacimiento prematuro, con problemas de malformaciones o enfermedades genéticas, así como a enfermedades respiratorias. A nivel mundial, la frecuencia de defectos congénitos es del 2% al 3% y, en países de Latinoamérica, como Chile, Cuba y Costa Rica, los defectos congénitos son una de las principales causas de muerte durante el primer año de vida [2].

Los sistemas de monitoreo se han planteado desde hace algún tiempo, debido a la necesidad de las personas por proteger su integridad física. Los infantes son más vulnerables a sufrir alguna complicación durante su estancia hospitalaria, sobre todo cuando se encuentran en la etapa de desarrollo neonatal, por lo que es necesario contar con medidas extremas de seguridad y una vigilancia constante, evitando riesgos durante su cuidado [3].

En este proyecto se presenta el desarrollo de un prototipo didáctico de incubadora, a la cual se le implementó el sistema de control y monitoreo de diversos parámetros indicadores de los signos vitales de un neonato. Se desarrolló una interfaz gráfica de usuario (GUI), que puede estar instalada en una computadora o en un dispositivo móvil y que cualquier usuario puede interpretar fácilmente; además de que los datos que se obtienen en tiempo real, se están guardando periódicamente en la memoria interna del equipo como un archivo de texto, a fin de contar con ellos cuando sea necesario y mantener el historial de los mismos.

Análisis de situación.

La mortalidad neonatal se encuentra definida como la muerte producida entre el nacimiento y los 28 días de vida, esta definición la provee la Organización Mundial de la Salud, y es considerada un indicador del nivel de desarrollo que tiene la atención prenatal y del recién nacido en una determinada área geográfica o en un servicio.

De acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS), La mortalidad de neonatos ha descendido de 4,6 millones en 1990 a 3,3 millones en 2009. En el 2019 murieron en todo el mundo 2.4 millones de recién nacidos, lo que representa un decremento considerable comparado con el año 2009.

Los países donde se presenta mayor cantidad de muertes en recién nacidos son la India, Nigeria, Pakistán y Etiopía; debido principalmente a las complicaciones durante el parto, las infecciones o defectos congénitos [6]

Gracias a las medidas de seguridad en el tratamiento de los neonatos y al uso de equipos tecnológicos, la tasa de mortalidad neonatal ha descendido a escala mundial. Otro factor importante que ha contribuido en la reducción de muertes se presenta desde que las Naciones Unidas fijaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aumentando las inversiones en atención de salud para la mujer y el niño.

Necesidades de las incubadoras.

En sus primeros años, las incubadoras fueron diseñadas para suplir las necesidades básicas de los recién nacidos, y para esto podían controlar algunas variables como temperatura, humedad y luminosidad; eran de un diseño sencillo, pero su forma de operar se consideraba compleja por el personal médico; además de que pocas instituciones contaba con estos equipos. En la actualidad la incubadora es el medio principal para la atención de neonatos, y debido a su gran demanda se ha implementado en ellas tecnología de punta y sus parámetros son de fácil interpretación [7].

Con el paso de los años y en la búsqueda de contar con mejor equipamiento, se han mejorado diversos aspectos de las incubadoras, tales como el diseño, la seguridad y el control de variables, de modo que el recién nacido tenga mayor posibilidad de sobrevivir y su desarrollo sea óptimo.

Las incubadoras pueden ser estacionarias o de traslado. Para su diseño y uso correcto deben cumplirse normas, tanto nacionales como internacionales, que describen los requerimientos y especificaciones sanitarias que se requieren en el manejo de las mismas.

En la tabla 1, se muestran algunas de las principales normas internacionales para incubadoras neonatales.

Tabla 1: Normas internacionales para incubadoras neonatales

Norma	Expedida por
NOM-066-SSA1-1993 “Especificaciones sanitarias de las incubadoras para recién nacidos”	Secretaría de Salud México - 1995
IEC 60601-1 (1988-12) “Medical Electrical equipment part I: general requirements for safety”	IEC – 1998
IEC 60601-1-am1 (1991-11) “Medical Electrical equipment part I: general requirements for safety. Amendment 1”	IEC - 1991
IEC 60601-1-am2 (1995-03) “Medical Electrical equipment part I: general requirements for safety. Amendment 2”	IEC – 1995
IEC 60601-1-2 (2001-09) “Medical Electrical equipment part I: general requirements for safety. Section 2. Collateral Standard: Electromagnetic compatibility, requirements and test”	IEC – 2001

Como se observa en la tabla 1, las normas que aun rigen las especificaciones para incubadoras, son de hace más de 20 años, y no contemplan el uso de procesos tecnológicos y de sensores en el interior de las mismas.

Metodología

El trabajo que se presenta, se desarrolló en tres etapas, que a continuación se describen:

- La primera es el diseño y construcción del prototipo didáctico de la incubadora instrumentada, que contiene los sensores necesarios para medir diferentes variables como: ritmo cardiaco, humedad y temperatura, además de una cámara web para la video vigilancia del neonato.
- La segunda etapa es el desarrollo del sistema de control a partir de un embebido de bajo costo, útil para la recepción y el manejo de los parámetros que se miden; el cual estará interconectado a los sensores y a una PC, que contendrá la interfaz gráfica para el monitoreo, almacenamiento y la reproducción de los mismos en tiempo real.
- La tercera etapa es el diseño de una interfaz gráfica de usuario (GUI) implementada en el equipo de cómputo de alta velocidad y con la memoria necesaria para guardar los datos que se obtienen de los sensores; deberá ser amigable al usuario.

En la figura 1, se presentan las etapas de la metodología propuesta para el desarrollo de este trabajo.

Figura 1: Etapas de desarrollo del proyecto

Desarrollo

Para el desarrollo de este trabajo se realizó la consulta de diferentes fuentes bibliográficas a fin de conocer las características y el modo de funcionamiento de las incubadoras neonatales que se emplean en los centros de salud. Se procedió al diseño y construcción del prototipo didáctico, además de la implementación de sensores, el sistema de control y la GUI.

Prototipo didáctico

Dos componentes fundamentales en el diseño y desarrollo de una incubadora neonatal son la cabina térmica y el soporte fijo. La cabina es esencial para mantener las condiciones necesarias para el recién nacido, mientras que el soporte fijo (charola) contiene el sensor de peso, el cual está debajo del colchón donde se deposita al recién nacido; los otros sensores salen por los costados de la cabina, la cual sirve para aislar al recién nacido del ambiente externo. Es decir la cabina protege al infante de los cambios bruscos de temperatura o corrientes de aire. La cabina debe ser de un material transparente para que permita la visibilidad del recién nacido y el material que se emplea en su construcción no debe reaccionar con el oxígeno, evitando la corrosión del mismo. Por lo general se utiliza material acrílico [8].

En la figura 2 se presenta el diseño propuesto para la incubadora a construir (las medidas están dadas en milímetros).

Figura 2: Diseño del prototipo de la incubadora

Instrumentación

Para el diseño de esta incubadora fue necesario la utilización de 3 diferentes sensores dentro del prototipo, además de una cámara web grabando en todo momento.

1. Sensor de temperatura, el cual se activa cuando la temperatura se sale de un rango previamente establecido, generalmente entre 36°C y 38°C
2. Sensor de humedad: Se activa cuando la humedad aumenta, de tal modo que pueda afectar las condiciones de la incubadora.
3. Sensor de pulso cardíaco: Se activa cuando este se encuentra conectado en cualquier punto, donde exista el mayor pulso cardíaco en el cuerpo.

Los sensores son digitales de bajo costo, diseñados para ser empleados e cualquier microcontrolador y que pueden funcionar con señales de 3.3 a 5 volts. En la figura 3 se presentan los sensores y la cámara empleada en el prototipo, y en la tabla 2 se describen sus características.

Tabla 2: Características de sensores y cámara web

Figura 3: Sensores y cámara web empleados en el prototipo

Sensor	Tensión de Entrada	Características
Sensor de Peso	3.3 a 5 V.	Sensor piezoresistivo empleado para monitorear el peso del bebe. Peso máx. = 5 Kg, Tamaño: 5x15 cm, Material = aluminio.
Sensor de pulso cardíaco	5 V	Sensor de ritmo cardíaco óptico con una etapa de amplificación y un filtro para el ruido. El consumo de corriente es bajo siendo de 4mA con una alimentación de 5V
Sensor de temperatura y humedad	3.3 a 5 V.	Sensor digital de temperatura y humedad relativa, integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante. Muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos
Cámara de Video	3.3 a 5 V.	Cámara de video de 0.9 Mpixeles con una resolución máxima de 720 p/30fps

Sistema de control

El sistema de control de datos se realizó mediante el uso del sistema embebido "Arduino UNO", el cual fue seleccionado por la facilidad para programarlo, además de que puede recibir los datos de los sensores y comunicarse con la computadora a través de la Interfaz Gráfica de Usuario, enviando los datos en tiempo real y actualizándolos cada determinado tiempo.

Este sistema detecta las señales obtenidas por los sensores, e inmediatamente envía esos datos a la GUI, al igual que la señal proveniente de la cámara de video. Los datos que va recibiendo los envía al mismo tiempo a un archivo de texto, donde los va almacenando para tener un historial de las mediciones realizadas con los sensores.

En la figura 4 se muestra el sistema embebido empleado, el cual se localiza en la parte trasera del prototipo de incubadora y sirve de comunicación entre los sensores y la interfaz gráfica desarrollada en la computadora donde se almacenan los datos.

Figura 4: Sistema embebido ARDUINO UNO

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

Para el desarrollo de la interfaz gráfica fue necesario utilizar la programación en Java ya que es multiplataforma y puede ejecutarse en dispositivos embebidos, es un lenguaje de código robusto, que ofrece manejo automático de la memoria y cuyos objetos no hacen referencia a datos fuera de sí mismos o de otros objetos de Java. Esto hace imposible que una instrucción de Java pueda corromper la memoria, ni comprometer los datos de otras aplicaciones o del propio sistema operativo.

Es un programa orientado a objetos, por lo que es más fácil crear aplicaciones modulares y reutilizar partes de las mismas, además de que permite implementar mejores patrones de diseño probados que contribuyen a la propia robustez. Además de que es de código abierto.

A continuación se presenta parte del código empleado para el desarrollo de la GUI

```
m = new Meter (this, 10, 70);  
m.setTitle("Temperatura en C");  
m.setScaleLabels(scaleLabels);  
m.setDisplayDigitalMeterValue(true);  
m.setMaxScaleValue(50);  
m.setMinInputSignal(0);  
m.setMaxInputSignal(50);  
m.setNeedleThickness(3);
```

El desarrollo de la GUI, se realizó en dos diseños diferentes. El primer diseño presentaba las mediciones en forma lineal, posteriormente se realizó la interfaz que presenta los datos por medio de medidores de aguja, mostrando el valor real en la parte inferior.

En la figura 5, se muestra el indicador de temperatura en grados centígrados, y en la figura 6 el indicador de peso en gramos.

Figura 5: Indicador de temperatura, empleado en la GUI

Figura 6: Indicador de peso corporal, empleado en la GUI

Los datos mostrados en la GUI, se actualizan constantemente (cada 1 s.) y se guardan en un archivo de texto para tener el historial completo de los parámetros que se están midiendo.

Resultados y discusión

De acuerdo a las tres etapas propuestas se obtuvieron los siguientes resultados:

1. El diseño del prototipo didáctico de incubadora.
2. El desarrollo y la instrumentación con sensores.
3. La implementación de la etapa de control y almacenamiento de datos en una PC.
4. La implementación de la interfaz gráfica que muestra los datos en tiempo real

El diseño del prototipo didáctico de la incubadora se presentó en la figura 2.

El desarrollo de la incubadora se presenta en la figura 7, donde ya se observa la interconexión de los sensores y en la parte posterior el sistema embebido.

Figura 7: Incubadora instrumentada

En la figura 8 se presenta el prototipo interconectado a la PC, la cual contiene la interfaz gráfica y es donde se almacenan los datos de los sensores, además del video obtenido por la cámara web.

Figura 8: Incubadora instrumentada e interconectada ya funcionando

Después de desarrollar la incubadora e instrumentarla con los sensores seleccionados, se procedió al desarrollo de la etapa de control con el sistema embebido ARDUINO UNO el cual se mantiene interconectado con las señales de entrada (sensores) y con la propia computadora

Finalmente se desarrolló la interfaz gráfica considerando 3 indicadores además de la ventana del video en tiempo real que se toma mediante la cámara Web, localizada en el interior de la incubadora, tal y como se observa en la figura 9.

Figura 9: Interfaz gráfica de usuario (GUI) en funcionamiento-

Este trabajo se logró en 3 etapas, donde el sistema de control es la vinculación entre la incubadora instrumentada y la computadora que contiene la interfaz gráfica de usuario y guarda los datos obtenidos. En la figura 10 se muestra el diagrama final con las 3 etapas ya desarrolladas.

Figura 10: Diagrama de las 3 etapas del proyecto

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se pretende implementar otros sensores útiles para el control de signos vitales de un neonato, tales como sensor de respiración y de movimiento. Se pretende interconectar estos sensores y el sistema desarrollado en una incubadora medica real y buscar el apoyo de algún médico, para probar la misma; además de poder controlar las variables de temperatura y humedad con otros elementos como sistema de ventilación y calefacción y no solo medirlos.

Conclusiones

El realizar este trabajo permitió desarrollar diversas áreas del conocimiento que implican a la investigación aplicada. Se busca concientizar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos útiles a la sociedad, este proyecto es completamente didáctico y se planea emplearlo para que los estudiantes de la materia de control automatizado y moderno se involucren en el desarrollo de nuevos procesos y aplicación de la tecnología.

Se buscó que el prototipo y los sensores sean de bajo costo para que pueda ser un equipo fácil de construir y de mejorar en el futuro, pero al mismo tiempo que funcione de manera adecuada, enviando señales en tiempo real cuyos valores puedan almacenarse en un archivo de texto y sean útiles para el usuario final, de forma que cuente con un historial de los signos vitales del neonato.

El prototipo cumple con las condiciones mínimas requerida en el diseño de incubadoras neonatales, pero debido a diversas limitaciones quedan algunos aspectos importantes por mejorar en trabajos futuros.

En la construcción de una incubadora real, los estándares de calidad son mucho más elevados, pero la aproximación con el prototipo desarrollado establece bases importantes para llegar a un equipo que cumpla los estándares clínicos.

La planeación contribuyó al avance en cada una de las etapas de construcción del prototipo y a garantizar una buena coordinación en el momento de integrar la incubadora con los diferentes sensores, puesto que facilitó el ensamblaje y control de las variables que se midieron.

El problema de salud en nuestro país es un área de oportunidad constante para hacer mejoras a los equipos o el desarrollo de nuevos sistema de detección de enfermedades o control de las mismas. De esta forma poder ayudar a la sociedad de una forma diferente.

Referencias

- [1] CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios Ley General de Salud. Art. 62 y 264. Revisión Agosto 2022.
- [2] Lona Reyes JC, Pérez Ramírez RO, Llamas Ramos L, et al. Mortalidad neonatal y factores asociados en recién nacidos internados en una Unidad de Cuidados Neonatales. Arch Argent Pediatr 2018; 116(1):42-48
- [3] Acevedo Hernández, Guillermo Alexander; Hernández Rueda, Fabio Andrés; Vargas Escobar, Laura Juliana; Salinas, Sergio Alexander Sistema e-Salud para el monitoreo de un prototipo de incubadora neonatal Ciencia e Ingeniería, vol. 38, núm. 2, 2017 Universidad de los Andes, Venezuela Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=507555007002>
- [4] BLASCO NAVARRO, Marilin; CRUZ COBAS, Margarita; COGLE DUVERGEL, Yuleiska y NAVARRO TORDERA, Marisel. Principales factores de riesgo de la morbilidad y mortalidad neonatales. MEDISAN [online]. 2018, vol.22, n.7 [citado 2022-09-13], pp.578-599. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192018000700578&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1029-3019.

- [5] Pérez-Díaz R, Rosas-Lozano AL, Islas-Ruz FG, Baltazar-Merino RN, Mata-Miranda MP. Estudio descriptivo de la mortalidad neonatal en un Hospital Institucional. *Acta Pediatr Mex.* 2018; 39(1):23-32.
- [6] Organización Mundial de la Salud. Mejorar la supervivencia y el bienestar de los recién nacidos. 19 de Septiembre de 2020. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality#:~:text=Neonatos,del%2040%25%20registrado%20en%201990>.
- [7] Restrepo Pérez, Laura, Durango Londoño, Natalia, Gómez Suárez, Nicolás, González Ramírez, Felipe, & Rivera Bonilla, Nadia. (2007). PROTOTIPO DE INCUBADORA NEONATAL. *Revista Ingeniería biomédica*, 1(1), 55-59. Retrieved August 11, 2022, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-7622007000100012&lng=en&tlng=es.
- [8] Rzonca E, Paweł-Swiezewski E, Gała-zkowski R, Agnieszka B. Neonatal Transport in the Practice of the Crews of the Polish Medical Air Rescue: A Retrospective Analysis. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2020**, 17, 705; doi:10.3390/ijerph17030705